

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალური რეკლამის გავლენა მომხმარებლის ქცევაზე

რეფერატი შესრულებულია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების (მენეჯმენტის მოდული) III კურსის სტუდენტის მიერ

ნანა დუმბაძე

კურსის ხელმძღვანელი: გულიკო ქათამაძე

ბათუმი

2025

ანოტაცია

ყოველდღიურად ადამიანები ბევრი სხვადასხვა სახის და შინაარსის რეკლამას ხედავენ, მათ ნაწილს ისინი აღიქვამენ როგორც საჭიროს, გამოსადეგს, ნაწილს კი ყურადღებას არ აქცევენ, მაგრამ ის ქვეცნობიერში ილექება და შესაბამის სიტუაციაში იჩენს თავს. კომპანიები მუდმივად ცდილობენ თავიანთი პროდუქტის თუ მომსახურების შესახებ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა გაიგოს და ის შეთავაზებით დააინტერესოს. მოცემული კვლევა არ ეხება რეკლამის კომერციულ სახეებს, ის ეხება არაკომერციულ, სოციალურ რეკლამას. კვლევის მიზანია ქართველ მომხმარებელთა დამოკიდებულების დადგენა როგორც, ზოგადად, სოციალური რეკლამისადმი, ასევე მათი დამოკიდებულების კვლევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ არსებული სოციალური რეკლამების მიმართ. პირველ თავში მოცემულია სოციალური რეკლამის არსი და მისი როლი სოციალურ მარკეტინგში, განხილულია სოციალური რეკლამის წარმოშობისა და განვითარების ისტორია, სოციალური რეკლამის სამართლებრივი ბაზა საქართველოში. მეორე თავში გაანალიზებულია მომხმარებელთა ქცევაზე სოციალური რეკლამის გავლენა და მიღებული შედეგების საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები. ნაშრომის ბოლოს მოცემულია კვლევის ძირითადი შედეგები და რეკომენდაციები.

სარჩევი

შესავალი ნაწილი

1. სოციალური რეკლამა მარკეტინგის სისტემაში
2. სოციალური მარკეტინგი და მისი წარმოშობის ძირითადი ფაქტორები
3. სოციალური რეკლამის არსი და როლი სოციალურ მარკეტინგში
4. სოციალური რეკლამის წარმოშობის და განვითარების ისტორია
5. სოციალური რეკლამის სამართლებრივი ბაზა საქართველოში
6. კვლევის მეთოდოლოგია
7. დასკვნები და რეკომენდაციები
8. ბიბლიოგრაფია

შესავალი

თემის აქტუალობა

დღეს მსოფლიო და მათ შორის საქართველო ბევრი სოციალური პრობლემის წინაშე დგას. მათ გამოსავლენად მუდმივად ტარდება მასშტაბური კვლევები. საქართველოში ძალიან აქტუალურია სიღარიბე, ძალადობა, ნარკოდამოკიდებულება, გარემოს დაბინძურება, საგზაო უსაფრთხოება, სერიოზული დაავადებების პროფილაქტიკა და სხვ, რომლებიც საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს. ბოლო დროს ჩვენს ქვეყანაში ამ პრობლემის შესახებ სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებების გამოყენებით ბევრი სოციალური რეკლამა გაშუქდა. სოციალური პრობლემების თემატიკაში დიდი წილი უჭირავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. ამ თემებიდან აქტუალურია ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის და თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ მიმართული სოციალური კამპანიები. ამ და სხვა მრავალი სოციალური მნიშვნელობის პრობლემების კომპლექსურობა და ინტენსიურობა საჭიროებს შესწავლას და მდგომარეობის ოპტიმიზაციისაკენ მიმართული ღონისძიებების გატარებას. სოციალური რეკლამის მთავარი დანიშნულება სოციალური პრობლემების გაშუქებაა. სოციალური რეკლამის მიზანია საზოგადოებამ ყურადღება გაამახვილოს იმ მნიშვნელოვან ფაქტებზე, რომლებსაც რადიკალურად შეუძლიათ ადამიანთა ცხოვრების შეცვლა, ასეთია: საგზაო უსაფრთხოება, ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, ძალადობა, ბავშვების მიტოვება, შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლა, სურსათის უვნებლობა, სიმსუქნე, ჭარბ წონასთან ბრძოლა და სხვ. როგორც ვხედავთ, სოციალური პრობლემები საკმაოდ ბევრია, რაც საჭიროებს სოციალური რეკლამების აუცილებლობას, რომლის საშუალებითაც ადამიანები უკეთ იგებენ სოციალური პრობლემების შესახებ.

კვლევის შედეგად მიღებული ძირითადი მიგნებები: ჩატარებული კვლევა წარმოადგენს მცდელობას, გამოგვევლინა ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება სოციალური რეკლამების მიმართ. აღნიშნულის

გათვალისწინებით, ნაშრომის მიღწევებად მიგვაჩნია შემდეგი: გამოკვლეულია სოციალური რეკლამებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება; გარკვეულია ქართველი მომხმარებლებისათვის მნიშვნელოვანი სოციალური თემატიკა; გამოვლენილია ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სოციალური რეკლამების მიმართ ქართველი მომხმარებლების კმაყოფილების დონეზე; შესწავლილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდისაკენ მიმართული სოციალური რეკლამებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება.

სოციალური რეკლამა სოციალური მარკეტინგის სისტემაში

ფ.კოტლერის (ფ. კოტლერი 2008) მიხედვით სოციალური მარკეტინგი არის ახალი პროდუქციის ფორმირება და სარგებლის გადაცემის პროცესი, როდესაც მიზნობრივი აუდიტორია არის მზად, რომ შეცვალოს ქცევა. სოციალური მარკეტინგის მიზანია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემების გადაჭრა, ახალი სოციალური პროდუქტის დაგეგმვა, ფორმირება, ფასწარმოქმნა, კომუნიკაცია მარკეტინგული კვლევის საფუძველზე.(Kotler Ph., and Lee N. 2008.).

სოციალური მარკეტინგის სპეციალისტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სოციალური მარკეტინგის ფუნდამენტური მიზანი არ არის იდეების სტიმულირება, როგორც კოტლერი და ზალტმენი ფიქრობდნენ, არამედ, ეს არის ქცევაზე გავლენის მოხდენა. (A. R., Andreasen. 2002.) ყოველგვარ მარკეტინგულ გადაწყვეტილებას წინ უძღვის მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება. აქედან გამომდინარე, მარკეტინგი საზოგადოების დიდ ყურადღებას იპყრობს. თანდათან მარკეტინგში გამოჩნდა საზოგადოების სოციალური პრობლემები.

ქვეყანაში სოციალური მარკეტინგის კონცეფციის ფორმირებაზე უშუალო გავლენას ახდენს:

o კორპორაციული კაპიტალის ახალი ფორმის წარმოქმნა;

o ინტელექტუალური საკუთრების ინტელექტუალურ კაპიტალად გარდაქმნა;

o ახალი ინფუზიური ტექნოლოგიების მასშტაბური დონე;

o ეკონომიკური პროცესების რეგულირებაში სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის ზრდა;

o ბიზნესის პოზიტიური იმიჯის ფორმირება;

o მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხის გააქტიურება.

სოციალური ცვლილებების მართვის ახალი ტექნოლოგია, სოციალური მარკეტინგი, არის ინსტიტუციური, სახელმწიფო დონეზე წარმართული პოლიტიკა, რომელიც საზოგადოებრივ პროცესებზე და დამოკიდებულებების ფორმირებაზე ახდენს ზემოქმედებას.

სოციალური რეკლამის არსი და როლი სოციალურ მარკეტინგში

რეკლამა არის კომუნიკაციის ფასიანი ფორმა, მასში განთავსებული ინფორმაცია ფინანსდება სპონსორის მხრიდან. რეკლამის საშუალებით კომპანიები ცდილობენ იმოქმედონ მომხმარებელთა გადაწყვეტილებებზე. ამავდროულად, რეკლამა მომხმარებელს აწვდის ინფორმაციას პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ. რეკლამა მასობრივი კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმაა.

რეკლამას უდიდესი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ადამიანზე. სარეკლამო ინდუსტრია მუდმივ მოძრაობაში და განვითარებაშია, რაზეც სხვადასხვა ფაქტორები მოქმედებენ, მათ შორისაა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ფაქტორები. სწორედ ამ ფაქტორებზეა დამოკიდებული ბაზრის მდგომარეობა.

სოციალური რეკლამის მიზანია, ყურადღება გაამახვილოს კონკრეტულ პრობლემაზე, მიაპყროს ადამიანთა ყურადღება მასზე, დააფიქროს და შეცვალოს მათი მავნე ჩვევები. ზოგჯერ, საზოგადოების ნაწილი თვალს ხუჭავს იმ მნიშვნელოვან ფაქტებზე, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ანადგურებს ადამიანის ცხოვრებას.

მაგალითად, ავტოსაგზაო შემთხვევა, ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, პროსტიტუცია, მიტოვებული ბავშვები და სხვა მრავალი. სოციალური რეკლამა სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა, რათა საზოგადოება დაეფიქრებინა მათ გარშემო არსებულ მდგომარეობაზე, რომ უფრო მეტად ჩაღრმავებოდნენ საკითხს, ჩაეხედათ საკუთარ თავში და ეცადათ მდგომარეობის უკეთესობისკენ შეცვლა. (ნ.ქარქაშაძე, 2012) კომერციული და სოციალური რეკლამის სრულიად განსხვავებული სახეებია. სოციალური რეკლამა მიუთითებს სოციალურ პრობლემებზე და ცდილობს საზოგადოების ყურადღების გამახვილებას. სოციალური რეკლამის თემატიკას მიეკუთვნება: უსაფრთხოების ღვედის ტარება მანქანით გადაადგილებისას, ძალადობა ოჯახში, ანტინიკოტინური კამპანიები, რეკლამა ალკოჰოლიზმის და ნარკომანიის წინააღმდეგ, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და სხვ.

ეფექტური სოციალური სარეკლამო კამპანია შემდეგ შედეგს იძლევა:

o პრობლემამ მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება და რეკლამა იმ ადამიანთა უმრავლესობას დაამახსოვრა, ვინც ის ნახა;

o სარეკლამო შეტყობინებამ გარკვეული ემოციები გამოიწვია;

o სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებმა შეცვალეს არა მხოლოდ დამოკიდებულება პრობლემისადმი, არამედ ქცევა. შესაძლოა, რეკლამამ დააფიქრა მომხმარებელი, რომ შეცვალოს ქცევა მისი პოზიტიური ალტერნატივით. (Мельникова Т.Ф., 2010)

სოციალური რეკლამის წარმოშობის და განვითარების ისტორია

სოციალური რეკლამის დამაარსებლებად აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთს მიიჩნევენ. პირველი სოციალური რეკლამა აშშ-ში, მე-20-ე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს „ამერიკის მოქალაქეთა ასოციაციამ“ შექმნა პირველი სოციალური რეკლამა. რეკლამა ეხებოდა ნიაგარას ჩანჩქერს, ასოციაცია მოსახლეობას მოუწოდებდა, რომ

ჩანჩქერი ენერგეტიკული კომპანიებისგან დაეცვათ, რადგან მათი საქმიანობა ჩანჩქერს საფრთხეს უქმნიდა.

დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და ვითარდებოდა სოციალური რეკლამა. მრავალმა სოციალურმა პრობლემამ ხელი შეუწყო სოციალური რეკლამის ჩამოყალიბებას. სოციალური რეკლამით ხდება ხალხის აზროვნებაზე ზემოქმედება. ტერმინი „სოციალური რეკლამა“ იხმარებოდა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში. საზოგადოდ მიღებული ტერმინი კი არის, „საზოგადოებრივი რეკლამა“, იგივე, - public advertising, აშშ-ში კი PSA-public service announcements. (საბაშვილი, ლ. 2018.) 19 სოციალური რეკლამების განვითარების ისტორია აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთს უკავშირდება. აშშ-ს მთავრობამ, საზოგადოებრივი რეკლამა პირველად სამოქალაქო ომის დროს გამოიყენა. მთავრობამ საგაზეთო რეკლამებით ობლიგაციები გაყიდა, რომელიც განთავსებული იყო უსასყიდლოდ და მიღებული თანხები მოხმარდა ომის შედეგად გამოწვეულ ხარჯებს. შედეგები იმდენად ეფექტური აღმოჩნდა, რომ ეროვნული ობლიგაციების რეალიზაცია გადაიზარდა კამპანიაში, რომელსაც უწოდეს: „რა შეუძლია რეკლამირებას“ და დაიწყო სხვა ეროვნული სარეკლამო კამპანიები.

სოციალური რეკლამა შეიძლება განთავსდეს ტელევიზიაში, ინტერნეტში, რადიოში, ქუჩებში ბილბორდებზე, ბანერებზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ა.შ. განთავსების ადგილებიდან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არეალის მოცვის შესაძლებლობა აქვს ტელევიზიას და საზოგადოებრივ მაუწყებლებს. სოციალური რეკლამა უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოების ინტერესებს, საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობას, საქველმოქმედო მიზნების მიღწევას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე, ის ხელს უნდა უწყობდეს საზოგადოებრივი ქცევის შეცვლას პოზიტიური ალტერნატივით.

სოციალური რეკლამის სამართლებრივი ბაზა საქართველოში

საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, სოციალურ რეკლამას განმარტავს, როგორც, საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისკენ, საქველმოქმედო მიზნების მიღწევისკენ, მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ ან/და საზოგადოების ქცევის პოზიტიური თვალსაზრისით შეცვლის ხელშეწყობისკენ მიმართულ რეკლამას, რომელიც არ არის არც კომერციული ან წინასაარჩევნო რეკლამა და არ შეიცავს სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს, კერძო ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ გაწეული მომსახურების რეკლამას. კანონის 65-ე მუხლის თანახმად:

1. მაუწყებელი ვალდებულია ეთერში განთავსების მიზნით წარმოდგენილ სოციალურ რეკლამას უსასყიდლოდ და არადისკრიმინაციულად დაუთმოს 3 საათში ჯამში არანაკლებ 90 წამისა.

2. საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო, აგრეთვე სათემო მაუწყებელი ვალდებული არიან, ეთერში განთავსების მიზნით წარმოდგენილ სოციალურ რეკლამას უსასყიდლოდ და არადისკრიმინაციულად დაუთმონ 3 საათში არანაკლებ 90 წამისა , რომლიდანაც არანაკლებ 10 წამისა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სათანადო სარეკლამო რგოლის წარმოდგენის შემთხვევაში საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ სოციალურ რეკლამას უნდა დაუთმოს.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო, აგრეთვე სათემო მაუწყებელი ვალდებული არიან, მათი მომსახურების ზომაში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის დროს საზოგადოებას სოციალური რეკლამის სახით მიაწოდონ ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტებისა და მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცედურების შესახებ. ინფორმაცია ზუსტი უნდა იყოს და უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: ა. საარჩევნო უბნების მისამართები; ბ. არჩევნების თარიღი გ. საარჩევნო საპროცედურო უფლებები და მოვალეობები. (სსმ,

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 2005) საქართველოს კანონებში „სოციალურ რეკლამასთან“ დაკავშირებული ცვლილებების შეტანის პროექტი ტელე მაუწყებლების ნაწილს მიუღებლად მიაჩნია.

ტელეკომპანიების წარმომადგენელთა აზრით, იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტში არ არის გათვალისწინებული მაუწყებლის ინტერესები და ტერმინი „სოციალური რეკლამა“ სრულად არაა განმარტებული. მაუწყებელს ადმინისტრაციული ორგანოსთვის სოციალური რეკლამის განსათავსებლად საეთერო დროის მიყიდვა მას შემდეგ შეუძლიათ, როცა კანონით სოციალური რეკლამისთვის გამოყოფილ უფასო დროს შეავსებენ. (bochikashvili, 2014) ტელე მაუწყებლების საპასუხოდ იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცვლილებების მიზანი მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრაა, რაც, უპირველეს ყოვლისა, სოციალური რეკლამის იმ განმარტებას შეეხება, რომელსაც „მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძველი რედაქცია იძლეოდა. ძველი დეფინიცია, სხვა პირობებთან ერთად, ითხოვდა, რომ სარეკლამო რგოლს დაეკმაყოფილებინა ერთდროულად ორი პირობა- მიმართული ყოფილიყო „საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისა“ და „საქველმოქმედო მიზნების მიღწევისკენ“. კანონის ძირითად ხარვეზად სახელდებოდა ის, რომ ასეთი მეტისმეტად ვიწრო განსაზღვრებების პირობებში ანტინარკოტიკული, დისკრიმინაციის, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, აგრეთვე სარეკლამო კლიპები თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ, სოციალურ რეკლამად არ მიიჩნეოდა, რადგან მათში „ქველმოქმედების კომპონენტი“ არ იყო. (გორგოძე, 2014)

კვლევის მეთოდოლოგია

მოცემული კვლევა წარმოადგენს სოციალური რეკლამის მიმართ ქართველ მომხმარებელთა დამოკიდებულების, ქცევის და აღქმის თავისებურებების დადგენის შესწავლას. ყურადღება გამახვილებულია სოციალური რეკლამის თემატიკიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდაზე, რომელიც მეტად აქტუალურია მსოფლიო

საზოგადოებისათვის. აღნიშნული შედეგების მისაღებად ყველაზე ეფექტური მარკეტინგული კვლევის ჩატარებაა.

კვლევის პროცესში ამ საკითხის შესახებ მოვიძიეთ სხვადასხვა სახის მეორადი ინფორმაცია, რომელიც ძირითადად ინტერნეტ წყაროებიდან შევაგროვეთ. პირველადი ინფორმაციის შესაგროვებლად, კი მარკეტინგული კვლევის ჩატარებაა საჭირო. ნაშრომისთვის შევარჩიეთ რაოდენობრივი კვლევის ერთ-ერთი მეთოდი - მასობრივი გამოკითხვა,

დასკვნები და რეკომენდაციები

გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ (97%), იცის სოციალური რეკლამის არსის და მნიშვნელობის შესახებ. საზოგადოებისათვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრაში, მათგან 53% აღნიშნავს, რომ სოციალური რეკლამა იზიდავს და უჩენს მათ ინტერესს.

სოციალური რეკლამის თემატიკიდან საზოგადოებას ყველაზე ხშირად ხვდება სოციალური რეკლამები, რომლებიც ეხება ოჯახში ძალადობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, ეკოლოგია/გარემოს დაცვას, საგზაო უსაფრთხოებას; გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის (57%) სოციალური რეკლამა დამაფიქრებელია და შესაბამის სიტუაციებში ახსენდებათ, საინტერესო და მიმზიდველია კვლევის შედეგების ანალიზმა გვაჩვენა, რომ სოციალური რეკლამის ეფექტიანობის შეფასება მხოლოდ დროის ხანგრძლივ პერიოდშია შესაძლებელი; გამოკითხულთა დიდი ნაწილი იზიარებს იმ აზრს, რომ სოციალურ რეკლამას შეუძლია ადამიანის ქცევის შეცვლა.

კვლევის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა მიზეზები, რის გამოც, სოციალურ რეკლამას არ შეუძლია ადამიანის ქცევის შეცვლა. რესპონდენტთა დიდი ნაწილის აზრით, ადამიანები სოციალურ რეკლამას არ აღიქვამენ, როგორც ქმედებისკენ მოწოდებას; სოციალური რეკლამა უნდა იპყრობდეს საზოგადოების ყურადღებას, უნდა იყოს დამაჯერებელი და მასში გამოყენებული უნდა იყოს ნამდვილი კადრები, რეალური ისტორიები; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდისკენ მიმართულ სოციალურ რეკლამებს შეუძლიათ მომხმარებელთა ქცევის შეცვლა, სოციალური რეკლამის ფართოდ გასავრცელებლად უმჯობესია სარეკლამო გზავნილების ინტერნეტით გაშუქება, რადგან დღეს ადამიანები ძალიან დიდ დროს ინტერნეტ სივრცეში ატარებენ;

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ქართული სოციალური რეკლამების მეტი განვითარებისთვის რეკომენდებულია:

1. საზოგადოებაში არსებული მნიშვნელოვანი პრობლემების გადასაჭრელად მეტი დაფინანსების ჩადება სოციალურ რეკლამებში და მათი განთავსების არეალის გაზრდა, განსაკუთრებით, ინტერნეტ სივრცეში;

2. სოციალური რეკლამების ძირითად გზავნილებში მკაფიო მოწოდებების გამოყენება შოკისმომგვრელი კადრების და ნამდვილი, რეალური ისტორიების გამოყენების გზით.

ბიბლიოგრაფია

- https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/marketingi%20todua.pdf
- https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/EL.BIBLIOTEKA.pdf
- საბაშვილი, ლ., (2018) სოციალური რეკლამა თანამედროვე ქართულ სოციალურ მედიაში.თბილისი, საქართველო: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
- <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416?publication=9>
- <https://web.archive.org/web/20190527222021/http://www.psaresearch.com/bib9830.html>
- <https://clp.ge/reklamis-istoria/>
- <https://tsu.ge/assets/media/files/7/biblioteka/cocmarketingi.pdf>
- <https://pitagora.ge/sotsialuri-mediis-rol-i-marketingshi/>
- ჯორჯ ი. ბელჩი ; მაიკლ ე. ბელჩი. რეკლამა და პრომოცია
- ი. ფერაძე, მარკეტინგული კომუნიკაციები, რეკლამის ისტორია.